

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12784685

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

IDENTIFICAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS E CLASSIFICAÇÃO DE PONTE DE ACESSO PORTUÁRIO

Luma Sampaio*¹; Pádua Junior²; Diego Carvalho³.

*Autor de contato: luma.crystys@gmail.com

¹Mestranda, PPEC, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Bahia, Brasil

² Engenheiro Civil, Edro Engenharia, Fortaleza, Ceará, Brasil

³ Engenheiro Civil, Universidade Potiguar, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil

RESUMO

A inspeção da Obra de Arte Especial foi demandada para viabilizar a reabilitação da ponte em estudo, tendo como finalidade a durabilidade da estrutura e a garantia de sua vida útil, beneficiando seus usuários, além de manter o equipamento em bom estado de conservação e sempre adequado ao atendimento das demandas de utilização deste bem público. Ao realizar-se a inspeção da ponte, pôde-se classificar a OAE conforme NBR 9452:2023, com relação aos parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade, refletindo a gravidade dos problemas, ficando com notas nos parâmetros 4, 1 e 3, respectivamente.

Palavras-chave: Inspeção; recuperação estrutural; ponte.

ABSTRACT

The inspection of the Special Work of Art was required to enable the rehabilitation of the bridge under study, with the aim of ensuring the durability of the structure and ensuring its useful life, benefiting its users, in addition to keeping the equipment in good condition and always suitable. to meet the demands for the use of this public asset. When carrying out the inspection of the bridge, the OAE was classified according to NBR 9452:2023, in relation to the structural, functional and durability parameters, reflecting the severity of the problems, with scores in parameters 4, 1 and 3, respectively.

Keywords: Inspection; structural recovery; bridge.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A inspeção foi demandada para viabilizar a reabilitação da ponte em estudo, tendo como finalidade a durabilidade da estrutura e a garantia de sua vida útil, beneficiando seus usuários, além de manter o equipamento em bom estado de conservação e sempre adequado ao atendimento das demandas de utilização deste bem público.

O objetivo da inspeção é a caracterização e o registro do quadro patológico apresentado pela estrutura, de forma a permitir a avaliação de suas condições de durabilidade, funcionalidade e

estabilidade, conforme NBR 9452:2023, possibilitando a formulação do diagnóstico, a definição de prioridades de intervenção e o embasamento do prognóstico da estrutura.

Foi necessária a utilização de equipamentos especiais para acesso aos componentes da estrutura, lateralmente e sob a OAE.

2. LOCALIZAÇÃO DA PONTE

A Ponte de Acesso, indicada na Figura 1, está localizada no Porto de Vila do Conde, Rodovia PA-481, Km 2.3, S/N, no município de Barcarena – PA, à uma distância aproximada de 114,00 km da capital do estado, Belém (Figura 2), tendo como coordenadas geográficas a latitude $1^{\circ}32'29.51''S$ e a longitude $48^{\circ}45'5.86''O$

Figura 1 - Ponte de acesso ao TMU1.

Fonte: Google Eath, 2023.

Figura 2 - Localização do Porto de Vila do Conde.

Fonte: Google Eath adaptado, 2023.

2. TIPOLOGIA ESTRUTURAL

A Ponte de Acesso do Porto de Vila do Conde foi construída na década de 80, interligando o continente aos 4 píeres da estrutura portuária, absorvendo o tráfego da movimentação para destinação de, principalmente, grãos oriundos da região Norte do Brasil.

Está sujeita à exposição das condições climáticas e ambientais, enquadrando-se na Classe de Agressividade Ambiental III – Forte, conforme preconiza a NBR 6118:2024.

A Obra de Arte inspecionada possui um comprimento total de 360,00 m com traçado retilíneo e largura de 10,30 m, possui 2 faixas de rolamento, com 3,85 m de largura e 21 juntas de dilatação

transversais. Os passeios em cada lado da ponte possuem largura de 1,15 m e estrutura de guarda-corpo metálico, com módulos de dimensões de 1,00 m de altura. Possui 22 eixos, sendo 1 deste composto pelo encontro com o continente. A estrutura desta OAE foi executada em concreto armado e protendido, distribuída em:

- **Superestrutura:** O tabuleiro é constituído por uma laje maciça de concreto de 20,00 cm de espessura composta por placas pré-moldadas justapostas (195x1030x20cm). Estas placas estão apoiadas em quatro longarinas que são vigas tipo I em concreto pré-moldado e protendido. Estas vigas têm comprimento de 17,00m e altura de 1,30m. As longarinas estão interligadas por quatro transversinas protendidas com comprimento de 12,50 m e altura de 0,98 m, duas nos apoios e duas no vão.
- **Mesoestrutura:** É constituída em cada linha de apoio por dois blocos de coroamento de duas estacas mistas de concreto e aço (f650mm) cravadas com inclinação 1:4 compondo estrutura tipo cavalete. Os dois blocos estão interligados por uma viga travessa (130x150cm) que recebe os aparelhos de apoio de neoprene que suportam as vigas principais do tabuleiro. Num mesmo apoio tem-se um bloco com as duas estacas com inclinação num plano longitudinal e o outro bloco com as duas estacas com inclinação na direção transversal de forma a garantir estabilidade ao conjunto para ações longitudinais e transversais.
- **Infraestrutura:** Encontrava-se submersa durante a inspeção, não sendo viável sua inspeção sem equipamentos adequados de mergulho.

Figura 3 – Vista Superior.

Fonte: os autores.

Figura 4 – Vista Inferior.

Fonte: os autores.

Figura 5 – Vista Lateral.

Fonte: os autores.

2. INSPEÇÃO VISUAL DA SUPERESTRUTURA E DA MESOESTRUTURA

Foi realizada inspeção na Obra de Arte Especial (OAE), para obtenção de informações precisas e reais de suas atuais condições. Os trabalhos de inspeção foram realizados, de forma tátil-visual, para averiguar a natureza, a extensão e a evolução de todas as manifestações patológicas presentes na região emersa, composta pelos elementos estruturais da mesoestrutura e da superestrutura, registradas em tomadas fotográficas. Para tanto, utilizou-se o kit de inspeção, que contém equipamentos de medição (trenas, paquímetro e fissurômetro), de registro fotográfico (máquina fotográfica), de inspeção (martelo pena) e de identificação (lápiz estaca e giz). O acesso à estrutura foi realizado através de caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado veicular, fly-jib e cesto aéreo acoplado (Figura 6) e de embarcação de apoio (Figura 7).

Figura 6 – Caminhão equipado com guindaste hidráulico articulado veicular, fly-jib e cesto aéreo acoplado.

Fonte: os autores.

Figura 7 – Embarcação utilizada como suporte para inspeção dos elementos estruturais da ponte.

Fonte: os autores.

3. REGISTRO DAS ANOMALIAS DETECTADAS

Realizou-se uma inspeção detalhada na estrutura da ponte, conforme preconizado pela norma ABNT NBR 9452:2023. Segundo Bertolini (2010), a inspeção compõe o diagnóstico do estado de conservação da estrutura, como, também, a avaliação de sua estabilidade. A inspeção visual é um momento essencial na avaliação de uma estrutura, pois consiste em identificar as condições estruturais e fornece as informações úteis relativas aos fenômenos ou anomalias para uma análise posterior (BOLINA, TUTIKIAN e HELENE, 2019). Esta inspeção envolveu apenas região emersa, composta pela mesoestrutura e pela superestrutura, não fazendo parte do escopo deste trabalho a infraestrutura da ponte.

Adiante nesse documento estão apresentadas as observações registradas durante a inspeção dos elementos estruturais da Ponte. Salienta-se que foram inspecionados encontros, blocos, longarinas, transversinas, aparelhos de apoio, tabuleiros, juntas de dilatação e demais elementos componentes da Ponte, todos pertencentes à mesoestrutura e à superestrutura.

De forma geral, as diversas manifestações patológicas encontradas na estrutura da Ponte estão associadas a diminuição dos parâmetros de durabilidade dos elementos, já que a obra se localiza em ambiente portuário, diretamente exposta à maresia e à atmosfera com concentrações de CO₂. Adiante estão listadas, registradas por meio de fotografias, as principais patologias observadas na Ponte.

O Encontro, pertencente ao Eixo 0 encontrar-se enterrado, não sendo possível verificar a integridade do estrutural. No Bloco 1 (Figura 8), observou-se a presença de biofilme, que realiza uma alteração estética da estrutura com alterações de cor, produção de manchas sobre a superfície, podendo proporcionar a adesão de outros micro-organismos e a biodeterioração do concreto. Também pôde-se constatar a presença de manchas escuras, de manchas de umidade, de eflorescência e de fissuras. Já no Bloco 13 (Figura 10), além da presença de biofilme e de manchas sobre a superfície, foi identificado áreas com destacamento do concreto de cobrimento. Ainda, verificou-se a presença de vegetação na estrutura, vide Figura 11.

Figura 8 - Encontro enterrado

Fonte: os autores.

Figura 9 - Bloco 1.

Fonte: os autores.

Figura 10 - Bloco 13.

Fonte: os autores.

Figura 11 - Presença de vegetação na estrutura.

Fonte: os autores.

Em diversos pontos da estrutura há presença de manchas de umidade, eflorescência e ausência de buzinos e/ou presença de buzinos desgastados (Figura 12). Quanto às longarinas e às peças que compõem o tabuleiro, não foi evidenciado maiores danos, sendo necessária à sua proteção superficial para que seu estado de conservação seja prolongado (Figura 13).

Figura 12 – Drenagem Entre-Eixo 0-1.

Fonte: os autores.

Figura 13 – Longarinas, travessas e tabuleiro da ponte.

Fonte: os autores.

Em grande parte dos blocos, há presença de armadura exposta e corroída (Figura 14). Quanto às juntas de dilatação, todas encontram-se obstruídas, necessitando da recomposição dos berços de aproximação e dos lábios poliméricos e da instalação de novos elastômeros (Figura 15).

Figura 14 – Blocos com armadura exposta.

Fonte: os autores.

Figura 15 – Juntas de Dilatação.

Fonte: os autores.

O guarda-copo apresenta pontos com grave corrosão, pontos soltos e pintura desgastada (Figura 16). Como pode ser visto na Figura 17, os aparelhos de apoio originais apresentam desgastes que podem levar a novos danos nas vigas principais e na mesoestrutura.

Figura 16 – Guarda-copo.

Fonte: os autores.

Figura 17 – Aparelho de Apoio.

Fonte: os autores.

O estado de conservação da ponte estava comprometido, dentre outros fatores, pela ausência de intervenções e/ou de manutenções preventivas e corretivas eficazes em todos os elementos estruturais do equipamento público.

4. CLASSIFICAÇÃO DA OAE CONFORME NBR 9452:2023

Os procedimentos utilizados e descritos a seguir têm por base a expertise da equipe técnica e na norma ABNT NBR 9452:2023. A fase inicial da Inspeção consistiu na coleta das informações gerais do contexto em que está inserida a ponte, bem como, da coleta de documentos, das inspeções já realizadas na OAE e dos informes construtivos disponíveis. O roteiro de análise da estrutura teve base no Anexo D da Norma Brasileira que detalha o procedimento inspeção de Obras de Arte Especiais - OAE (NBR 9452:2023), sendo classificada segundo os parâmetros estrutural, funcional e de durabilidade. Onde os parâmetros estruturais são aqueles relacionados à segurança estrutural, estabilidade e capacidade portante, sob o critério de seus estados limites último e de utilização. Os parâmetros funcionais, analisam os aspectos relacionados diretamente aos fins a que a OAE se destina, devendo, para tanto, possuir requisitos geométricos adequados (visibilidade, gabaritos verticais e horizontais), devendo também proporcionar conforto e segurança a seus usuários. Por fim, os parâmetros de durabilidade, associados à sua vida útil, ou seja, com o tempo estimado em que a estrutura deve cumprir suas funções em serviço. Diante destes parâmetros, sua condição pode ser excelente (Nota 5), boa (Nota 4), regular (Nota 3), ruim (Nota 2) ou crítica (Nota 1), refletindo a maior ou menor gravidade dos problemas detectados, conforme detalhado na Tabela 1 da Norma 9452:2023.

A classificação da OAE é feita com base na inspeção dos elementos estruturais e consiste em: avaliar a importância do elemento analisado, considerando a sua relevância no sistema estrutural, podendo ser principal, secundária ou complementar; e, avaliar a gravidade das anomalias presentes, sendo atribuídas notas onde foi constatada a anomalia, de acordo com os parâmetros estrutural,

funcional e de durabilidade. A nota final da Obra de Arte Especial será a menor nota atribuída ao parâmetro analisado.

Para avaliação do parâmetro estrutural, adotou-se as condições de verificação listadas nas Tabelas E.2 e E.3 da NBR 9452:2023 para OAE's em concreto. Não foi constatado na inspeção nenhuma anomalia nas condições listadas na Tabela E.2. da norma, ficando neste ponto com Nota 5 (Excelente). Já diante das condições da Tabela E.3, a Nota atribuída foi igual a 4 (Boa), sendo verificado das condições listadas aparelhos de apoio de neoprene com pequenos rasgos na camada superficial sem exposição das chapas de fretagem (Nota 5) e juntas de dilatação obstruídas, causando restrições à movimentação dos tabuleiros (Nota 4). Diante destas duas notas (Quadro 1), prevalece a de menor valor, ficando a OAE com nota de classificação segundo parâmetro estrutural igual a 4 – Boa.

Quadro 1 - Nota de classificação segundo parâmetro estrutural

Nota quanto ao parâmetro estrutural	Nota de classificação
Tabela E2 da 9452:2023.	5
Tabela E3 da 9452:2023.	4
Nota de Classificação	4

Fonte: os autores.

Para avaliação do parâmetro funcional, a Tabela E.6 da NBR 9452:2023 foi utilizada, sendo verificadas as seguintes condições na OAE: drenagem no tabuleiro deficiente com empoçamentos localizados que não provoquem o fenômeno de aquaplanagem (Nota 3), pontos danificados nas juntas de dilatação sem causar desconforto ao usuário (Nota 4), guarda-corpo rompido ou inexistente (Nota 1), sinalização horizontal e vertical inadequadas ou inexistentes, com risco à segurança da obra e usuários (Nota 2). Como a nota do parâmetro é definida pela menor avaliação, sua nota conforme parâmetro funcional é 1 – Crítica, conforme apontado no Quadro 2.

Quadro 2 - Nota de classificação segundo parâmetro funcional

Nota quanto ao parâmetro funcional	Nota de classificação
Nota de Classificação	1

Fonte: os autores.

Por fim, a OAE também é avaliada conforme critérios de durabilidade, conforme disposto nas Tabelas E.7 e E.8 para OAEs em concreto da NBR 9452:2023. Para Tabela E.7 foram evidenciados: Armaduras expostas em processo instaurado de corrosão em elementos principais (Nota 3), lixiviação superficial do concreto em elementos principais (Nota 3), eflorescências, com surgimento de manchas esbranquiçadas decorrentes de reação de carbonatação em elementos principais (Nota 3), sendo unânime a Nota 3. Já para Tabela E.8, foi constatada a presença de buzinotes obstruídos, prevalecendo a Nota 3 para esta Tabela. Diante dos mesmos valores para as tabelas E7 e E8, a nota de classificação segundo parâmetro de durabilidade para ponte inspecionada é 3 (Quadro 3).

Quadro 3 - Nota de classificação segundo parâmetro de durabilidade

Nota quanto ao parâmetro estrutural	Nota de classificação
-------------------------------------	-----------------------

Tabela E7 da 9452:2023.	3
Tabela E8 da 9452:2023.	3
Nota de Classificação	3

Fonte: os autores.

Apresenta-se no Quadro 4 abaixo, a classificação da ponte quanto aos parâmetros estrutural, funcional e durabilidade, refletindo a gravidade dos problemas detectados:

Quadro 4 – Classificação da OAE

Parâmetro	Nota Final	Condição
Estrutural	4	Boa
Funcional	1	Crítica
Durabilidade	3	Regular

Fonte: os autores.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A OAE encontrava-se em regular grau de deterioração, conforme análise do critério de durabilidade. Quanto à sua estrutura, a sua condição foi considerada boa, estando presentes danos que comprometem a sua segurança, porém sem risco iminente, apresentando ainda manifestações patológicas com prognóstico de evolução e progressão favorável. Possuía, ainda, sua funcionalidade visivelmente comprometida, em condição crítica, submetendo os usuários a riscos de segurança, requerendo intervenções de curto prazo. Dessa forma, entendeu-se que as intervenções de recuperação deveriam ser executadas o mais breve possível, restabelecendo o desempenho dos seus sistemas estruturais.

Através dos dados obtidos com as atividades de inspeção e após análise das informações, foi possível constatar que é evidente a necessidade da execução de manutenção corretiva na estrutura da ponte, para que as anomalias presentes sejam corrigidas e conseqüentemente a estrutura tenha um ganho de durabilidade.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9452: **Inspeção de pontes, viadutos e passarelas** - procedimento. Rio de Janeiro, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6118: **Projeto de estruturas de concreto**. Rio de Janeiro, 2024.

BERTOLINI, L. **Materiais de Construção: Patologia, Reabilitação e Prevenção**. São Paulo. Oficina de textos. 414 p, 2010.

BOLINA, F. L., TUTIKIAN, B. F. e HELENE, P. R. do L. **Patologia das Estruturas**. São Paulo. Oficina de Textos. 320 p, 2019.